

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
430 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Norboev Odil Abraevich, iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dosenti

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellash tirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari.....	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	344
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklari tomonidan kredit operatsiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari.....	350
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish choralari	355
Ummatov Avaz Muydinovich	
The production potential of developing agriculture in mountain and foothill areas.....	360
Abdul Khaeva Gulshan Makhmudovna	
Globallashtirish jarayonlarini chuqurlashuvi davrida xalqaro turizmni rivojlanishi.....	366
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	

Server kompyuterning dasturiy ta'minoti va undan foydalanish.....	372
Otaxanov Nurillo Abdumalikovich, Aliyev Qaxramon Botirjonovich, Sayidov Nozimjon Abdunosirovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	390
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	400
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning aylanma mablag'lari tarkibi va ularning samaradorligini baholash	406
Vazirov Azamat Yoqubjanovich	
Sug'urta bozorini milliy iqtisodiyotga integratsiya qilishning metodologik asoslari.....	412
Tuxtaro va Maftuna Yo'ldoshboy qizi	
Tijorat banklari faoliyati barqarorligini reyting tizimi asosida baholashning turli usullari va xorij tajribasi.....	417
N.Q.Xolov	
Ta'lim klasterlarini tashkil etish va rivojlantirishdagi muammolar.....	422
Qo'chqarov Toxir Fayzulla o'g'li, Rashidov Rahmatullo A'lojonovich	

TA'LIM KLASTERLARINI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

Qo'chqarov Toxir Fayzulla o'g'li

Namangan muhandislik texnologiya instituti, magistr

Rashidov Rahmatullo A'lojonovich

Namangan muhandislik texnologiya instituti

"Iqtisodiyot" kafedrasini mudiri

Annotatsiya: Ta'lim klasterlari bilimga asoslangan iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ular universitetlar, ilmiy-tadqiqot muassasalari, korxonalar va davlat idoralarning innovatsiyalarni joriy etish, tadbirkorlik faolligini oshirish va inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan hamkorligini ifodalaydi. O'zbekistonda ta'lim klasterlari Hukumatning ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish bo'yicha strategik rejasining asosiy ishtirokchilari sifatida maydonga chiqmoqda. Bunday klasterlarning shakllanishi akademik bilimlar va amaliy biznes ehtiyojlari o'rtasidagi tafovutni bartaraf etish hamda ta'lim sektori va keng iqtisodiyot uchun foydali bo'lgan sinergiyalarni yaratishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: klaster, ta'lim, oliy ta'lim, moliya, samaradorlik, innovatsiya, biznes, tadbirkorlik.

Abstract: Educational clusters are an important component of the development of a knowledge-based economy. They represent a partnership between universities, research institutions, enterprises and government agencies aimed at developing innovation, entrepreneurship and human capital. In Uzbekistan, educational clusters have emerged as key players in the government's strategic plan to modernize the education system and diversify the economy. The formation of such clusters is aimed at bridging the gap between academic knowledge and practical business needs, thereby creating synergies that are beneficial for both the education sector and the wider economy.

Keywords: cluster, education, higher education, finance, efficiency, innovation, business, entrepreneurship.

Аннотация: Образовательные кластеры являются важным компонентом развития экономики, основанной на знаниях. Они представляют собой сотрудничество между университетами, научно-исследовательскими институтами, предприятиями и государственными учреждениями, направленное на инновации, предпринимательскую деятельность и развитие человеческого капитала. В Узбекистане образовательные кластеры стали ключевыми игроками в стратегическом плане правительства по модернизации системы образования и диверсификации экономики. Формирование таких кластеров направлено на преодоление разрыва между академическими знаниями и практическими потребностями бизнеса, тем самым создавая синергию, которая приносит пользу как сектору образования, так и экономике в целом.

Ключевые слова: кластер, образование, высшее образование, финансы, эффективность, инновации, бизнес, предпринимательство.

KIRISH

a'lim tizimi har qanday mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va raqobatbardoshligining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Bugungi globallashuv jarayonida ta'lim va ishlab chiqarish sohalarini birlashtirish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish hamda malakali kadrlarni tayyorlash iqtisodiy rivojlanishning muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Shu nuqtayi nazardan, ta'lim klasterlari mintaqaviy iqtisodiyotlarni rivojlantirishda samarali vosita sifatida ahamiyat kasb etmoqda.

Ta'lim klasterlari deganda, oliy ta'lim muassasalari, sanoat tarmoqlari va ilmiy-tadqiqot markazlarining birlashuvi natijasida shakllanadigan strategik hamkorlik tuzilmalari tushuniladi. Ushbu tuzilmalar orqali nafaqat zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish, balki innovatsiyalarni ishlab chiqarish va amaliyotga tatbiq etish imkoniyati ham yaratiladi. Ta'lim klasterlari mintaqalarda ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi tafovutni bartaraf etib, hududlarning iqtisodiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi ham ta'lim klasterlarini rivojlantirish bo'yicha bir qator tashabbuslarni amalga oshirib kelmoqda. Xususan, davlat dasturlarida oliy ta'lim muassasalarining ishlab chiqarish sektori bilan integratsiyasini ta'minlash, innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash va mintaqaviy rivojlanishni jadallashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilangan. Bu borada Toshkent shahri, Samarqand va Farg'ona kabi yirik iqtisodiy markazlarning ta'lim klasterlarini shakllantirish uchun qulay imkoniyatlarga ega ekanligi kuzatilmoqda.

Mazkur maqolada ta'lim klasterlarini tashkil etish va rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari, bu jarayonning iqtisodiy, ijtimoiy va innovatsion salohiyatga ta'siri hamda O'zbekiston tajribasidagi dolzarb masalalar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari ta'lim klasterlari orqali mintaqaviy rivojlanishni rag'batlantirish bo'yicha samarali yondashuvlarni aniqlashga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'lim klasterini tashkil etish, ta'lim jarayoni va ishlab chiqarish jarayonini integratsiya qilish, xususi va davlat tashkilotlari uchun yuqori malakali mutaxassis kadrlar tayyorlash, korxon va tadbirkorlikni rivojlantirishda ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlik va integratsiyani rivojlantirish kabi mavzular doirasida tadqiqot olib borgan olimlar qatorida Donayev S. B., Madina Fayzullayeva Abdurashidovna S. D., Do'stnazar H., Abrorxo'jayevna V. S., Azamat Ruzvonovich Raxmonov, Oqila Baxromovna Sultonova, Dilbar Shukurullo qizi Shukurova, Xakimova Iroda Xayrullaevna, Umirjonova Marjonabonu Jahongir qizi, A. N. Alikariyeva kabi mutaxassislarni ko'rsatish mumkin.

Klaster nazariyasi dastlab XIX asrda nemis iqtisodchisi logan Genrix fon Tyunen tomonidan ilgari surilgan bo'lib, uning izdoshlari V. Launxard va A. Veberlar bu nazariyani rivojlantirishga hissa qo'shgan. A. Marshall esa o'zining "Iqtisodiyot fani printsiplari" asarida tadqiqot obyekti sifatida shahar aglomeratsiyasi va industrial hududlarni tanlab, o'tkazgan ishlari orqali samaradorlik va ishlab chiqarishning geografik lokalizatsiyasi o'zaro bog'liqligini bayon etgan. Marshall o'z tadqiqotlarida korxon va tashkilotlar samaradorligi ularning iqtisodiy zonalar yaqinida geografik joylashuviga bog'liq ekanligini asoslab bergan.

B. Lundval va B. Yonsonlar esa klaster nazariyasi bilan bog'liq "rivojlanish bloklari" kontseptsiyasini taklif etib, soha yoki hududiy ishlab chiqarish birlashmalari, butun mamlakat aholisini uzluksiz o'qitish jarayonini milliy iqtisodiy yuksalish va raqobatbardoshlik manbai sifatida baholaganlar.

Rossiya olimlari ilmiy nashrlarida sanoat va innovatsion klasterlarni shakllantirish muammolariga katta e'tibor qaratadilar. Ta'lim klasterlari, qoida tariqasida, o'rta ta'lim muassasalari (maktablar, litseylar), texnik maktablar va oliy o'quv yurtlarini, shu jumladan, kichik guruhlarini o'z ichiga oladi. Bu xususiyat klaster kontseptsiyasini ishlab chiquvchi etakchi xorijiy mutaxassislarning ishlari bilan ham mos keladi.

Biroq A. V. Smirnova, O. A. Ryabkova, G. I. Grekova va O. A. Fixtner asarlarida ta'lim klasterlarini mustaqil tuzilmalar sifatida shakllantirishga yondashuvlar, shu jumladan, grafik vizualizatsiyalar ham taqdim etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning metodologik asosi ta'lim klasterlarini bilimga asoslangan iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. Tahlil jarayonida taqqoslash va tizimli tahlil usullaridan foydalanilgan. Kuzatuv metodi yordamida tadbirkorlikning holati baholangan, abstrakt-mantiqiy fikrlash asosida esa tegishli xulosalar shakllantirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Malakali kadrlar va mutaxassislarning yetishmasligi O'zbekistonda ta'lim klasterlarini rivojlantirishdagi yana bir jiddiy muammodir. Ushbu klasterlarning muvaffaqiyati akademiya va sanoat o'rtasidagi tafovutni bartaraf eta oladigan malakali kadrlarning mavjudligiga bog'liq. Biroq, texnologiya, tadbirkorlik va innovatsiyalarni boshqarish kabi ta'lim klasterlari muvaffaqiyati uchun muhim bo'lgan sohalarda malakali mutaxassislarning yetishmasligi sezilmoqda.

Shuningdek, O'zbekistonning hududiy mintaqalaridagi korxonalar va tashkilotlar haqidagi ma'lumotlarni o'rganganimizda, masalan, Namangan viloyatidagi korxonalar va tashkilotlar so'nggi 5 yil davomida qanday rivojlanganini tahlil qildik. Natijada quyidagi ma'lumotlar olingan (1-jadval).

1-jadval. Namangan viloyati hududiy korxonalar va tashkilotlar to'g'risidagi ma'lumot.

T/R	HUDUDLAR	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil
1	Namangan viloyati	21269	25909	30882	33422	36914
2	Namangan shahri	8144	9337	10430	10810	12073
3	Mingbuloq tumani	859	1111	1371	1543	1654
4	Kosonsoy tumani	1245	1557	1899	2086	2272
5	Namangan tumani	1504	1866	2181	2319	2382
6	Norin tumani	878	1166	1478	1704	1885
7	Pop tumani	1124	1477	1959	2169	2347
8	To'raqo'rg'on tumani	1320	1577	1931	2125	2325
9	Uychi tumani	1309	1635	2046	2256	2393
10	Uchqo'rg'on tumani	1080	1421	1784	2044	2389
11	Chortoq tumani	1086	1365	1675	1977	2233
12	Chust tumani	1701	2104	2548	2649	3016
13	Yangiqo'rg'on tumani	1019	1293	1580	1740	1945

Manba: Muallif tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezident huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

Yuqoridagi jadvalda Namangan viloyati va uning hududlarida korxonalar va tashkilotlar sonining 2019–2023-yillardagi o'sishi aks ettirilgan. Umumiy ko'rsatkichlar viloyat bo'ylab doimiy o'sishni ko'rsatib, iqtisodiy rivojlanish va tadbirkorlik faolligining oshganidan dalolat bermoqda.

2019-yilda viloyatda korxonalar va tashkilotlar soni 21 269 tani tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 36 914 taga yetib, 73% o'sish kuzatilgan. Namangan shahri bu davrda yetakchi bo'lib, korxonalar soni 8 144 tadan 12 073 tagacha oshgan. Shahar iqtisodiyotning asosiy markazi sifatida sezilarli o'sishga erishgan.¹

Tumanda ham ijobiy tendensiyalar kuzatilmoqda. Masalan, Uchqo'rg'on tumanida 2019-yilda 1 080 ta korxonalar mavjud bo'lsa, 2023-yilda bu raqam 2 389 taga yetib, 120% o'sish qayd etilgan. Pop va Norin tumanlari ham sezilarli o'sishga erishib, mos ravishda 109% va 115% o'sish ko'rsatgan.

Kosonsoy va Chust tumanlari tadbirkorlikni faol rivojlantirgan bo'lib, 90% dan ortiq o'sish kuzatilgan. Biroq, Yangiqo'rg'on va Uychi tumanlari nisbatan sekinroq o'sish sur'atlarini namoyish qilmoqda. Viloyat hududlaridagi o'zgarishlarni yanada chuqurroq tushunish uchun 1-rasmni ko'rish va tahlil qilish mumkin (1-rasm).

1 O'zbekiston Respublikasi prezident huzuridagi statistika agentligi stat.uz.

1-rasm. Namangan viloyati hududiy korxonalar va tashkilotlar to'g'risidagi ma'lumot.

Umuman olganda, korxonalar va tashkilotlarning o'sishi hududning iqtisodiy rivojlanish salohiyatining ortayotganini, ishbilarmonlik muhitining yaxshilanayotganini hamda tadbirkorlik faoliyatining kengayishini ko'rsatadi.

Respublika bo'yicha o'rganish ishlarimiz natijasini quyidagi 2-rasm orqali ko'rish va tahlil qilish mumkin (2-rasm).

2-rasm. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab korxonalar va tashkilotlar sonining 2019–2023-yillardagi o'sishi.

Yuqoridagi 2-rasmda O'zbekiston Respublikasi bo'ylab korxonalar va tashkilotlar sonining 2019–2023-yillardagi o'sishi aks etgan. 2019-yilda 323 517 ta korxonalar va tashkilot mavjud bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 592 371 taga yetib, 83% o'sish qayd etilgan.

2020-yilda 398 133 ta korxonalar mavjud bo'lib, sezilarli o'sish kuzatilgan. Bu esa tadbirkorlik muhitining rivojlanayotganidan dalolat beradi. 2021-yil va 2022-yillar davomida korxonalar va tashkilotlar soni mos ravishda 475 197 va 528 929 taga yetgan, bu esa sohadagi barqaror o'sish tendensiyasini aks ettiradi.

2023-yilga kelib, 592 371 ta korxonalar faoliyat yuritib, iqtisodiyotdagi biznes muhitining kengayishini namoyon qilgan. Ushbu o'sish yangi ish o'rinlari yaratish va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish imkoniyatlarini oshirgan. Bundan tashqari, O'zbekistondagi oliy ta'lim bitiruvchilarining o'zgarish tahlilini 2-jadval orqali ko'rish va tahlil qilish mumkin (2-jadval).

2-jadval. O'zbekiston Respublikasining hududiy Oliy ta'lim bitiruvchilari to'g'risidagi ma'lumot.

T/R	Hududlar	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil
1	O'zbekiston Respublikasi	70793	83905	103898	102381	184133
2	Qoraqalpog'iston Respublikasi	4312	5475	6475	6545	12863
3	Andijon viloyati	4293	4622	6403	4963	10188
4	Buxoro viloyati	3770	4784	6214	6017	11182
5	Jizzax viloyati	2850	3862	3561	3822	7108
6	Qashqadaryo viloyati	3908	5193	5909	5896	9861
7	Navoiy viloyati	2374	3107	3895	3253	5103
8	Namangan viloyati	3218	4113	5524	5508	9290
9	Samarqand viloyati	6842	7165	8528	8962	15276
10	Surxondaryo viloyati	2086	3329	3583	3962	9629
11	Sirdaryo viloyati	1045	1632	2190	1938	3484
12	Toshkent viloyati	2787	4041	3694	4049	11055
13	Farg'ona viloyati	4778	5833	9266	8289	15845
14	Xorazm viloyati	2426	3229	4216	4046	8815
15	Toshkent shahri	26104	27520	34440	35131	54434

Manba: Muallif tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezident huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida tayyorlandi

Jadvalda 2019-yildan 2023-yilgacha O'zbekiston hududlarida oliy ta'lim bitiruvchilari soni to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, ushbu davrda sezilarli o'sish kuzatilgan. Bu ma'lumotlar oliy ta'lim sektorining dinamikasini va uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni kuchaytirish uchun mintaqaviy ta'lim klasterlarini yaratish imkoniyatlarini tushinishda muhim ahamiyat kasb etadi.

2019–2023-yillarda O'zbekistonda oliy ta'lim bitiruvchilari umumiy soni keskin o'sdi: 2019-yildagi 70 793 nafardan 2023-yilda 184 133 nafarga yetib, qariyb uch baravar ko'paydi. E'tiborga loyiq jihati shundaki, barcha hududlarda bitiruvchilar sonida sezilarli o'sish kuzatildi, ayrim hududlarda esa o'sish sur'ati boshqalarga nisbatan yuqori bo'ldi.

Masalan, Toshkent shahrida bitiruvchilar soni 2019-yilda 26 104 nafardan 2023-yilda 54 434 nafarga ko'tarilib, mamlakatdagi oliy ta'limning eng yirik markazi sifatida yetakchilikni saqlab qoldi. Tahlilni qulayroq tushunish uchun quyidagi 3-rasmdan foydalanildi (3-rasm).

3-rasm. O'zbekiston Respublikasining hududiy Oliy ta'lim bitiruvchilari to'g'risidagi ma'lumot.

Ma'lumotlar bitiruvchilar sonidagi mintaqaviy tafovutlarni ta'kidlab, ba'zi hududlarda boshqalarga qaraganda sezilarli darajada ko'proq bitiruvchilar yetishtirilayotganini ko'rsatadi. Bitiruvchilar soni bo'yicha Toshkent shahri, Samarqand va Farg'ona viloyatlari yetakchilik qilmoqda. Bu esa ta'lim resurslari va muassasalarining ushbu hududlarda to'planganidan dalolat beradi.

Aksincha, Navoiy, Sirdaryo va Surxondaryo viloyatlaridagi past ko'rsatkichlar ta'lim olish imkoniyatlarining cheklanganligini yoki aholi zichligi farqlarini aks ettiradi.

Shuningdek, respublikada faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari bo'yicha o'rganishlarimiz natijalarini 3-jadval orqali tahlil qilish mumkin (3-jadval).

3-jadval. Respublikada faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari.

T/R	Respublika va viloyatlar	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil
1	O'zbekiston Respublikasi	262930	334767	411203	462834	523556
2	Qoraqalpog'iston Respublikasi	11985	14677	18288	19998	22863
3	Andijon viloyati	22560	25807	31683	34999	39038
4	Andijon shahri	8139	9678	11023	11123	11865
5	Buxoro viloyati	14805	19981	24809	27690	30082
6	Jizzax viloyati	11197	14011	17725	19463	22474
7	Qashqadaryo viloyati	16218	20304	25297	31152	36421
8	Namangan viloyati	16975	21461	26531	28949	32305
9	Samarqand viloyati	19629	25643	33114	40724	47943
10	Surxondaryo viloyati	11618	15509	21563	24395	27368
11	Sirdaryo viloyati	8318	11026	13360	13808	15036
12	Toshkent viloyati	25410	32602	40223	44156	49145
13	Farg'ona viloyati	23304	29300	36117	40403	46350
14	Xorazm viloyati	11815	15453	18875	21984	25616
15	Toshkent shahri	59992	74108	85687	94641	106071

Manba: Muallif tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezident huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlarining soni yillar davomida barqaror o'sib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha 2019-yildan 2023-yilgacha kichik tadbirkorlik subyektlari soni 262 930 tadan 523 556 taga yetib, ikki barobar oshgan. Bu ko'rsatkichlar davlat siyosati va iqtisodiy islohotlarning natijadorligini aks ettiradi.

Viloyatlar kesimida Toshkent shahri yetakchilik qilmoqda. 2023-yilda bu yerda kichik tadbirkorlik subyektlari soni 106 071 taga yetgan. Samarqand va Farg'ona viloyatlari ham yuqori o'sish sur'atlarini namoyish etib, mos ravishda 47 943 va 46 350 subyektga yetgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Surxondaryo viloyatlari kichik tadbirkorlik rivojlanishi bo'yicha nisbatan pastroq ko'rsatkichlarga ega bo'lsa-da, ularda ham ijobiy o'sish kuzatilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ta'lim klasterlari mintaqaviy rivojlanishni rag'batlantirishga qaratilgan oliy ta'lim muassasalari, sanoat tarmoqlari va tadqiqot markazlarining strategik guruhlaridir. Toshkent shahri, Samarqand va Farg'ona kabi viloyatlarda bitiruvchilar sonining ortib borayotgani ushbu hududlarning ta'lim klasterlari uchun markaz bo'lishga tayyor ekanligidan dalolat beradi. Bu hududlar innovatsiyalar va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, shuningdek, sanoat va tadqiqot institutlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun o'zlarining kuchli bitiruvchilar salohiyatidan samarali foydalanishlari mumkin.

Aksincha, bitiruvchilari kam bo'lgan Navoiy va Sirdaryo viloyatlari ta'lim infratuzilmasini mustahkamlash uchun maqsadli investitsiyalarni talab qiladi. Hukumat tomonidan ushbu hududlarni qo'llab-quvvatlash orqali butun mamlakat bo'ylab muvozanatli rivojlanishni ta'minlash va mintaqaviy tafovutlarni kamaytirish mumkin.

O'zbekistonda ta'lim klasteri modeli ta'lim, biznes va davlat organlari o'rtasida kuchli hamkorlikni talab qiladi. Ushbu model innovatsiyalarni kengaytirish, iqtisodiyotni rivojlantirish va malakali kadrlar tayyorlash imkonini beradi. Ta'lim klasterlarining muvaffaqiyati infratuzilmaning rivojlanishi, moliyalashtirishning yetarliligi va sifatli ta'lim dasturlarining joriy etilishiga bog'liq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Chandler, A. D. Jr. The Visible Hand. The Managerial Revolution in American Business. Cambridge, Mas, 1997
2. Nazarova T.Yu. Rossiyskiy i zarubejnyy opyt razvitiya semeynogo predprinimatelstva. ISSN 1810-0201. Vestnik TGU, vypusk 2 (58), 2012
3. Simonenko, S.I. (2010). Operatsiya «Preemnik». Upravlenie chelovecheskim potentsialom, 1, 34-39.
4. Ubaydullaeva R.A. Semya v Uzbekistane. Monografiya. – T.: Fan, 2012. – 185 s
5. Rahmatullo, R. (2020). The Emergence of Innovative Digital Technologies.
6. Maxkamov, I., & Alojonovich, R. R. (2021). An Important Factor in Solving the Poor Problem. Journal of Economics, Finance And Management Studies, 261.
7. Axadjonovich, Y. A., & Alojonovich, R. R. Necessity and Directions of Strengthening the Revenue Base of the Regional Budget.
8. Rashidov, R. A., Hasanboeva, N. H., & ogli Otakhonov, S. M. (2021). ISSUES OF USING BANK CREDITS IN DEVELOPMENT OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP. Journal of Central Asian Social Studies, 2(02), 148-159.
9. A'lojonovich, R. R. (2021). THE ROLE OF DIGITAL PAYMENT SYSTEMS IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY. DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR, 1142-1147.
10. Alojonovich, R. R. (2022). THE ROLE OF FREE ECONOMIC ZONES IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY.
11. Alojonovich, R. R. THE IMPORTANCE OF DIGITAL PAYMENT SYSTEMS IN THE DIGITAL ECONOMY. SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL OF NAMANGAN INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY.
12. Rashidov, R. A. (2023, January). FACTORS LIMITING THE DEVELOPMENT OF THE SMALL BUSINESS SECTOR. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 54-56).
13. Alojonovich, R. R. (2023). THE NEED FOR GOVERNMENT REGULATION OF SMALL BUSINESS. International Journal Of Management And Economics Fundamental, 3(01), 13-20.
14. Rashidov, R. A., & Salokhiddinov, Z. N. (2023). SPECIFIC CHARACTERISTICS OF PRIVATE BUSINESS DEVELOPMENT. International Journal Of Management And Economics Fundamental, 3(03), 14-24.
15. Alojonovich, R. R. (2022). Issues of using bank credits in development of family entrepreneurship. World Journal of Advanced Research and Reviews, 15(1), 418-423.
16. Rakhimberdievich, U. S., & Alojonovich, R. R. (2022). DIRECTIONS FOR INCREASING LABOR PRODUCTIVITY IN AGRICULTURE. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(10), 179-182.
17. Rashidov, R. (2023). ISSUES OF REGIONAL DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 8(1), 311-318.
18. Zamira, H. (2023, June). FEATURES OF ENTREPRENEURSHIP IN THE FIELD OF HOUSEHOLD SERVICES. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 38-42).
19. Zamira, H. (2023). INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HOUSEHOLD SERVICES. *International Journal Of Management And Economics Fundamental*, 3(11), 79-86.

20. Rashidov, R. A. (2024). Analysis of the current state of small business and private entrepreneurship development. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 486, p. 01010). EDP Sciences.
21. Yusubjanovich, I. A. (2023). THE ROLE OF INVESTMENT ACTIVITY IN ENSURING ECONOMIC GROWTH. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 17(11), 22-29.
22. Yusubjanovich, I. A., & Yuldashevna, A. S. (2019). IN TRAINING SPECIALISTS INTEGRAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).
23. Rashidov, R. (2024). R REGULATIONS OF THE REGIONAL DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 9(1), 315-324.
24. Rashidov, R. A. (2024). Analysis of the current state of small business and private entrepreneurship development. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 486, p. 01010). EDP Sciences.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

